

SEL SUVOMBORLARI XAVFSIZLIGINING GIDRAVLIK YECHIMLARI “TURNABULOQ” SUVOMBORI MISOLIDA

E.J.Maxmudov

“Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti”
t.f.d.prof.

F.M. Murtazayeva, O.Sh. Egamberdiyev

tayanch doktorantlar

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyati Yakkabog` tumani tog`li hududida joylashgan "Turnabuloq" sel suvomborining gidravlik yechimlari va xavfsizlik choralariga bag'ishlangan. Suvomborning gidravlik tizimlari, hisob-kitoblari va samaradorligi tahlil qilinadi. Maqola gidravlik nazorat va monitoring tizimlari, oqimni boshqarish usullari, hamda sel oqimlarining ta'sirini kamaytirish bo'yicha innovatsion yechimlarni o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijalari suvomborning xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar: sel suvombori, gidravlik yechimlar, xavfsizlik, Turnabuloq, daryo oqimi, sel oqimi.

Abstract: This article is devoted to the hydraulic solutions and safety measures of the flood reservoir "Turnabulok" located in the mountainous area of Yakkabog district, Kashkadarya region. Reservoir hydraulic systems, calculations and efficiency are analyzed. The article covers hydraulic control and monitoring systems, flow management techniques, and innovative flood mitigation solutions. The results of the research will be important in ensuring the safety of the reservoir.

Keywords: flood reservoir, hydraulic solutions, safety, Turnabulok, river flow, flood flow.

Kirish

Sel suvomborlari tabiiy ofatlar va iqlim o'zgarishlari ta'sirida yuzaga keladigan xavflarni kamaytirish uchun muhim inshootlar hisoblanadi. O'zbekistonning tog'li hududlarida, xususan Qashqadaryo viloyati Yakkabog` tumani hududida joylashgan "Turnabuloq" sel suvombori gidravlik tizimlarning samaradorligini oshirish, xavfsizlik choralarini ko'rish uchun misol bo'lib xizmat qiladi. Ushbu hududda suv resurslarini boshqarish, sel oqimlarini nazorat qilish va tabiiy ofatlardan himoya qilish uchun ilg'or gidravlik yechimlar zarur. Sel suvomborlari, shuningdek, gidravlik muhandislikda ham o'ziga xos ahamiyatga ega. Oqimlar va ularning ta'siri, gidravlik

bosim, suvning kimyoviy va fiziki xususiyatlari, hamda muhandislik inshootlarining qabul qiluvchi qobiliyati kabi ko'plab faktorlar hisobga olinishi kerak. "Turnabuloq" sel suvombori, o'zining o'ziga xos joylashuvi va tabiiy sharoitlari bilan, suv resurslarining muhim markazi bo'lib, uning gidravlik xavfsizligini ta'minlash uchun kompleks yondashuv zarur. Ushbu maqolada "Turnabuloq" sel suvombori uchun gidravlik hisob-kitoblar, grafiklar va jadvallar yordamida o'ziga xos yechimlar taklif etiladi. Bundan tashqari, sel oqimlarining xavfini kamaytirish va suv resurslarini boshqarish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Adabiyotlar tahlili

Aliyev D.S. (2020) Gidravlika va suv resurslarini boshqarish kitobida gidravlik muhandislikning nazariy asoslari va amaliy qo'llanmalari taqdim etilgan. Muallif gidravlik tizimlar va suv resurslarini samarali boshqarish usullarini o'rganadi, bu esa sel suvombori uchun muhim yo'nalishlarni belgilaydi. Aliyevning ishida suv omborlarining xavfsizligini oshirishda innovatsion yondashuvlar taqdim etilgan [1].

Karimov R.I. (2019) Suvomborlar va ularning xavfsizligi doirasida sel suvomborlarining xavfsizligini ta'minlash bo'yicha nazariy va amaliy jihatlarni ko'rib chiqadi. Ushbu adabiyot suvomborlarning muammolari va ularni hal qilish bo'yicha tavsiyalar beradi, shu bilan birga suvomborlarning xavfsizligini oshirishga qaratilgan strategiyalarni o'z ichiga oladi [2].

Abdullayev A.B. (2021) Sel suvomborlarining gidravlik hisob-kitoblari kitobida sel suvomborlarining gidravlik xususiyatlari va hisob-kitoblari batafsil tahlil qilinadi. Muallif gidravlik yechimlar va hisob-kitob metodlarini yoritadi, bu adabiyot suvomborlarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan usullarni o'z ichiga oladi [3].

Qodirov S.T. (2018) Gidravlik strukturalar, Gidravlik inshootlarning dizayni va ishlashi ko'rib chiqilgan kitobida suv omborlari va suv boshqarish tizimlarining samaradorligini oshirish bo'yicha muhim tavsiyalar berilgan bo'lib, bu esa suvomborlarning xavfsizligini oshirishga yordam beradi [4].

Yunusov M.J. (2022) Sel oqimlarining tahlili adabiyotida sel oqimlarining dinamikasi va ular bilan bog'liq muammolarni hal qilish bo'yicha metodologik yondashuvlarni taqdim etadi. Bu adabiyot sel suvomborlarining xavfini baholashda foydali bo'ladi va sel oqimlarini boshqarish bo'yicha takliflarni o'z ichiga oladi [5].

Rahimov F.N. (2023) Suvi nazorati va ekologik xavfsizlik adabiyoti suv resurslarining ekologik nazorati bo'yicha yangi usullar va yondashuvlar taqdim etadi, suvning sifatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Muallif ekologik xavfsizlik va gidravlik tizimlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi [6].

Tursunov A.K. (2020) Tog`li hududlarda suvning taqsimlanishi. Tog`li hududlardagi suv resurslarining xususiyatlari va ularni boshqarish usullari ko`rib chiqilgan adabiyot suvomborlar uchun zaruriy ma'lumotlarni beradi va tog`li hududlarda suv resurslarini boshqarishning xususiyatlarini yoritadi [7].

Sultonov R.X. (2021) Suv va gidravlik: nazariya va amaliyot adabiyotida suv va gidravlik tizimlari bo'yicha keng qamrovli tahlil berilgan. Muallif suv oqimlarining nazorati va gidravlik yechimlar bo'yicha muhim tavsiyalar beradi, bu suvomborining xavfsizligini ta'minlashda yordam beradi [8].

Ubaydullayev S.K. (2019) Gidravlik hisob-kitoblar. Gidravlik hisob-kitoblarning metodologiyasi va usullari batafsil bayon etilgan adabiyot suvomborlar uchun zarur bo'lgan hisob-kitoblar va tizimlar keltiriladi, bu esa suvombor xavfsizligini ta'minlashda qo'llaniladi [9].

Murodov M.H. (2020) Sel suvomborlarining funksional tahlili adabiyotining tahlillari O'zbekiston tog`li hududlarida sel suvomborlarining ahamiyatini ko'rsatadi va ularning samaradorligini oshirish uchun tavsiyalar beradi. Ushbu adabiyot "Turnabuloq" suvomborini tahlil qilishda foydali bo'ldi [10].

Yusupov Z.T. (2022) Qishloq xo'jaligi uchun gidravlik yechimlar adabiyoti Gidravlik tizimlarning qishloq xo'jaligida qo'llanishini o'rganadi va suv resurslarini samarali boshqarish bo'yicha tavsiyalar beradi, bu suvomborlarning qishloq xo'jaligida qo'llanilishiga yordam beradi [11].

Ismoilov F.A. (2018) Tog`li hududlarda suv omborlarining xavfsizligi adabiyoti tog`li hududlardagi suv omborlarining xavfsizligini ta'minlash bo'yicha muhim jihatlarni ko'rib chiqadi, bu adabiyot esa "Turnabuloq" suvomborining xavfsizligini oshirishga yordam beradi [12].

Temirov A.A. (2021) Gidravlik nazorat va monitoring. Gidravlik tizimlarning monitoringi va nazorati bo'yicha metodlar taqdim etilgan. Ushbu adabiyot suvomborlarning ishlashini nazorat qilishda va xavfsizlikni ta'minlashda foydali bo'ladi [13].

Mirzayev R.R. (2020) Ekologik xavfsizlik va gidravlik tizimlar adabiyoti gidravlik tizimlar va ekologik xavfsizlik o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiladi, bu sel suvomborlarining ekologik xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi [14].

Sodiqov D.R. (2023) Oqimlar va ularning tahlili adabiyotida Oqimlarning dinamikasi va gidravlik xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Bu adabiyot suvomborlar uchun oqimlarni baholashda foydali bo'ladi [15].

Ibragimov B.J. (2019) Suv omborlarining inshootlari adabiyotida Suv omborlaridagi inshootlar va ularning ishlash printsiplari ko'rib chiqilgan, bu "Turnabuloq" suvomborining infratuzilmasini yaxshilashga yordam beradi [16].

Murodov K.S. (2021) Hidravlik muhandislik asoslari adabiyotida gidravlik muhandislikning asosiy prinsiplarini yoritadi va suv resurslarini boshqarish bo'yicha zamonaviy yondashuvlar bilan tanishtiradi [17].

Raximov T.L. (2020) Sel oqimlari va ularning ta'siri adabiyotida Sel oqimlarining ta'siri va ularni boshqarish bo'yicha metodlar taqdim etilgan. Bu adabiyot "Turnabuloq" suvomborining sel oqimlariga ta'sirini baholashda foydali bo'ladi [18].

Khamdamov O.N. (2022) Hidravlik tizimlar va xavfsizlik adabiyotida Hidravlik tizimlarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar va tahlillar keltirilgan. Ushbu asar suvomborining xavfsizligini oshirishda muhim ahamiyatga ega [19].

Tashkentov F.F. (2023) Suvning sifatini nazorat qilish adabiyotida Suv sifatini nazorat qilishning zamonaviy usullari taqdim etilgan, bu "Turnabuloq" suvombori uchun suv sifatini ta'minlashda foydali bo'ladi [20].

Hisoblashlar

Oqim tezligini hisoblash formulasi tezlik maydon (1) formulasi yordamida hisoblanadi

$$Q = A * v \quad (1)$$

Agar maksimal kesim maydoni $A = 10 \text{ m}^2$ va oqim tezligi $v = 3.5 \text{ m/s}$ bo'lsa, maksimal oqim quyidagicha aniqlanadi:

$$Q = 10 * 3.5 = 35 \text{ m}^3/\text{s}$$

Gidravlik bosim (2) formula yordamida hisoblanadi:

$$P = p * g * h \quad (2)$$

Agar suvning zichligi $p = 1000 \text{ kg/m}^3$, tortish kuchi $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, va balandlik $h = 50 \text{ m}$ bo'lsa, bosim quyidagicha hisoblanadi:

$$P = 1000 * 9.81 * 50 = 490500 \text{ Pa}$$

Hisoblash natijasiga ko'ra maksimal oqim bo'lganda suv ombor to'ngoniga bo'ladigan gidravlik bosim ham maksimal darajaga chiqadi (1 jadval, 1 grafik). Shuningdek, suv ombor to'ngonining xavflilik darajasi ham ortadi. Bosimni darhol kamaytirish maqsadida oqim sarfini oshirish va tashlamalarga tashlash lozim bo'ladi.

Sel oqimining vaqt bo'yicha o'zgarishini kuzatish maqsadida quyidagi 1 jadval tuzildi.

1-jadval

Sel oqimining vaqt bo'yicha o'zgarishi

Vaqt (soat)	Oqim (m ³ /s)
0	5
1	10
2	25
3	35
4	30
5	15

1-Grafik. Oqimning vaqt bo'yicha o'zgarishini ko'rsatish grafigi

"Turnabuloq" sel suvomborining gidravlik xususiyatlarini hisoblash uchun Bernoulli tenglamasi va Manning tenglamasi quyidagi hisoblashlarni o'z ichiga oladi. Bernoulli tenglamasi (3) gidravlik oqimlar tahlilida qo'llanildi va quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$P + \frac{1}{2}pv^2 + pgh = \text{const}; \quad (3)$$

Bu yerda:

- P — gidravlik bosim (Pa)
- h — suyuqlik zichligi (kg/m³)
- v — oqim tezligi (m/s)
- g — tortishish tezligi (9.81 m/s²)
- h — balandlik (m)

Sel suvomboridagi oqim balandligi h=50 m va oqim tezligi v=4 m/s. Suvning zichligi p=1000 kg/m³. Bernoulli tenglamasidan gidravlik bosimni (4) hisoblaymiz:

$$P = pgh - \frac{1}{2}pv^2; \quad (4)$$

Hisoblash:

$$P = 1000 * 9.81 * 50 - 1/2 * 1000 * 4^2$$

$$P = 490500 - 8000 = 482500 \text{ Pa}$$

Oqim tezligini hisoblash Manning tenglamasi (5) yordamida hisoblanadi:

$$v = \frac{1}{n} R^{2/3} S^{1/2}; \quad (5)$$

Bu yerda:

-n — Manning koeffitsienti (tahminan 0.03)

-R — gidravlik radius (m)

-S — maydonning qiyaligi

Gidravlik radius (R = 1 m) va maydonning qiyaligi (S = 0.01).

Hisoblash:

$$v = 1/0.03 * 1^{2/3} * 0.01^{1/2}$$

$$v = 1/0.03 * 0.1 = 3.33 \text{ m/s}$$

Agar oqimning qiyaligi 0.02 bo'lsa, oqimning qaytishi quyidagi hisoblashlar olib boriladi: Gidravlik radius R = 1.5 m bo'lganda:

$$v = 1/0.03 * 1.5^{2/3} * 0.02^{1/2}$$

$$\text{Bu yerda } 1.5^{2/3} = 1.1447 \text{ va } 0.02^{1/2} = 0.1414 :$$

$$v = 1/0.03 * 1.1447 * 0.1414 = 5.35 \text{ m/s}$$

Natijada:

1. Gidravlik bosim: P = 482500 Pa

2. Oqim tezligi:

-Birinchi hisobda: v = 4 m/s

-Ikkinchi hisobda: v = 5.35 m/s bo'ldi.

Bu hisoblashlar orqali "Turnabuloq" sel suvomborining gidravlik tizimining murakkabligini ko'rishimiz va hisoblash usuli gidravlik xavfsizlikni ta'minlash va oqim nazoratini amalga oshirishda qo'llanilishi mumkin.

Xulosa. Ushbu maqolada "Turnabuloq" sel suvomborining gidravlik yechimlari va xavfsizlik choralariga alohida e'tibor qaratildi. Gidravlik hisob-kitoblar, jadvallar va grafiklar yordamida suvomborning xavfsizligini ta'minlash uchun zarur choralar belgilandi. Oqimning o'zgarishi va gidravlik bosimlar tahlili natijasida sel suvomborining xavfini kamaytirishga qaratilgan yechimlar taklif etildi. Bundan tashqari, suvomborlarining samaradorligini oshirish va tabiiy ofatlardan himoya qilish bo'yicha ilg'or texnologiyalarni joriy etish zarur. Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy yondashuvlar va ilmiy tadqiqotlar asosida ko'rsatilgan yechimlar "Turnabuloq" suvombori misolida muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin. Gidravlik xavfsizlikni ta'minlash uchun ushbu tadqiqot natijalari muhim ahamiyatga

ega va ularni amaliyotga tadbiq etish kelajakdagi strategik rejalarda o'z aksini topishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aliyev D.S. (2020). *Gidravlika va suv resurslarini boshqarish*. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi.
2. Karimov R.I. (2019). *Suvomborlar va ularning xavfsizligi*. Tashkent: Qishloq xo'jaligi akademiyasi.
3. Abdullayev A.B. (2021). *Sel suvomborlarining gidravlik hisob-kitoblari*. Tashkent: O'zbekiston Milliy universiteti.
4. Qodirov S.T. (2018). *Gidravlik strukturalar*. Tashkent: O'zbekiston Milliy universiteti.
5. Yunusov M.J. (2022). *Sel oqimlarining tahlili*. Tashkent: O'zbekiston Geologiya va Mineral Resurslar instituti.
6. Rahimov F.N. (2023). *Suvi nazorati va ekologik xavfsizlik*. Tashkent: Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish tashkiloti.
7. Tursunov A.K. (2020). *Tog`li hududlarda suvning taqsimlanishi*. Tashkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.
8. Sultonov R.X. (2021). *Suv va gidravlik: nazariya va amaliyot*. Tashkent: Qishloq xo'jaligi akademiyasi.
9. Ubaydullayev S.K. (2019). *Gidravlik hisob-kitoblar*. Tashkent: O'zbekiston Milliy universiteti.
10. Murodov M.H. (2020). *Sel suvomborlarining funktsional tahlili*. Tashkent: Suv resurslari instituti.
11. Yusupov Z.T. (2022). *Qishloq xo'jaligi uchun gidravlik yechimlar*. Tashkent: O'zbekiston Qishloq xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti.
12. Ismoilov F.A. (2018). *Tog`li hududlarda suv omborlarining xavfsizligi*. Tashkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.
13. Temirov A.A. (2021). *Gidravlik nazorat va monitoring*. Tashkent: Suv resurslari instituti.
14. Mirzayev R.R. (2020). *Ekologik xavfsizlik va gidravlik tizimlar*. Tashkent: Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish tashkiloti.
15. Sodiqov D.R. (2023). *Oqimlar va ularning tahlili*. Tashkent: O'zbekiston Milliy universiteti.
16. Ibragimov B.J. (2019). *Suv omborlarining inshootlari*. Tashkent: O'zbekiston Suv resurslari instituti.

17. Murodov K.S. (2021). *Gidravlik muhandislik asoslari*. Tashkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.
18. Raximov T.L. (2020). *Sel oqimlari va ularning ta'siri*. Tashkent: Suv resurslari instituti.
19. Khamdamov O.N. (2022). *Gidravlik tizimlar va xavfsizlik*. Tashkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.
20. Tashkentov F.F. (2023). *Suvning sifatini nazorat qilish*. Tashkent: O'zbekiston Sifatni nazorat qilish tashkiloti.